

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

“NORDESTE SELVAGEM E ACOLHEDOR”: O OLHAR CARIOCA, PAULISTA E MINEIRO SOBRE A ARQUITETURA MODERNA NORDESTINA ATRAVÉS DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, 1950- 1970

*“The wild and hospitable Northeast”: the carioca, paulista and mineiro look about
North-East Modern Architecture through specialized magazines, 1950-1970*

José Carlos Huapaya Espinoza

Arquiteto, Doutor em Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, jhuapayae@gmail.com

Resumo

Se fizermos uma revisão da bibliografia referencial sobre a história da arquitetura e do urbanismo modernos brasileiros é possível identificar, grosso modo, uma predominância por contar essa história através das experiências realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e, posteriormente, em Brasília. São poucos e pontuais os casos em que aquilo que estava acontecendo, fora desses centros, tomou importância, sendo incorporado pela historiografia a modo de "casos isolados". Ao contrário desse panorama, o conteúdo das revistas brasileiras especializadas da época revela-nos um conjunto de experiências muito mais amplo e diversificado que abrange também as experiências desenvolvidas nas capitais dos estados do Nordeste.

No período em estudo que vai entre as décadas de 1950 e 1970, foram, basicamente, três as revistas que circularam no meio profissional nacional de forma mais ou menos contínua: a revista paulista Acrópole, fundada em maio de 1938 por Roberto A. Corrêa de Brito, a qual se manteve em circulação até 1971; a revista mineira Arquitetura e Engenharia dirigida por Geraldo Godoy Castro, publicada entre 1947 e 1965 e; a revista carioca Módulo, a qual teve como diretor responsável o arquiteto Oscar Niemeyer, mantendo-se em circulação entre 1955 e 1989 após um período de interrupção de dez anos entre 1965 e 1975.

A proposta desta comunicação parte de duas questões-chave: o que foi publicado sobre a experiência em arquitetura e urbanismo modernos do Nordeste? Quais foram os arquitetos e projetos que tiveram maior destaque nessas revistas? Um levantamento preliminar do conjunto dos artigos publicados mostramos que a imagem do Nordeste "selvagem e acolhedor", nas palavras de Mauricio Vinhas, ia muito além da ideia de cenários paradisíacos, quase intocados, os quais não haviam sofrido as transformações de outras cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, pretendemos trazer à luz aspectos que nos ajudem a repensar e relativizar a historiografia já estabelecida.

Palavras-chave: arquitetura moderna. Arquitetura moderna nordestina. Revistas especializadas.

Abstract

If we make an analysis of the references books on the history of Brazilian modern architecture and urbanism can be identified, roughly, a predominance for telling this story through the experiences carried out in Rio de Janeiro, Sao Paulo and later in Brasília. Are few and specific the cases where that was going on outside these centers, took importance and was soon incorporated by historiography as "isolated cases". Unlike this scenario, the content of the specialized Brazilian magazines of the time reveals a set of experiences much broader and diverse that also covers the experience developed in the capitals of Northeastern states.

During the study period that goes between the 1950s and 1970s were basically three magazines that circulated in national professional means of more or less regular periodicity: the magazine Acropolis (São Paulo), founded in May 1938 by Roberto A. Corrêa Brito which remained in circulation until 1971; the magazine Arquitetura e Engenharia (Minas Gerais) directed by Geraldo Godoy Castro and published between 1947 and 1965 and; Rio's magazine Modulo which had as director responsible architect Oscar Niemeyer, remaining in circulation between 1955 and 1989 after a break of ten years between 1965 and 1975.

The purpose of this communication is based on two key issues: was what published on experience in architecture and modern urbanism northeast? What were the architects and projects that were more prominent in these magazines? A preliminary survey of all published articles shows that the image of the Northeast "wild and hospitable", in the words of Mauricio Vines, went far beyond the idea of untouched and paradisiac sceneries which had not undergone transformations from other cities like Rio de Janeiro and São Paulo. Thus, we intend to bring to light aspects that help us to rethink and relativize the already established historiography.

Keywords: Modern Architecture. Northeast Modern Architecture. Specialized magazines.

“NORDESTE SELVAGEM E ACOLHEDOR”¹: O OLHAR CARIOCA, PAULISTA E MINEIRO SOBRE A ARQUITETURA MODERNA NORDESTINA ATRAVÉS DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, 1950-1970

Apresentação

A proposta desta comunicação estrutura-se em três partes. Na primeira realizou-se uma revisão da bibliografia referencial sobre a história da arquitetura e do urbanismo modernos brasileiros com a finalidade de compreender como foi abordada (se foi) a experiência nordestina a partir da identificação de arquitetos que atuaram na região e através de referências a projetos específicos. Num segundo momento, tomando como base o conteúdo das revistas *Acrópole*, *Arquitetura e Engenharia* e *Módulo* e respondendo a duas questões-chave (o que foi publicado sobre a experiência em arquitetura e urbanismo modernos do Nordeste? Quais foram os arquitetos e projetos que tiveram maior destaque nessas revistas?), tentamos evidenciar que enquanto nessa bibliografia estabelecida as referências ao Nordeste são, de forma geral, quase inexistentes ou são incorporadas a modo de “casos isolados”, as revistas especializadas, à época, estavam atentas ao que acontecia na região e davam conta de uma experiência muito mais abrangente e rica, o que pode ser comprovado pela não pouca publicação de artigos sobre um conjunto considerável de projetos. Finalmente, no terceiro momento mostramos parte dessa produção nordestina publicada nessas três revistas. O conjunto desses artigos mostra-nos que a imagem do Nordeste “selvagem e acolhedor”, nas palavras de Mauricio Vinhas, ia muito além da ideia de cenários paradisíacos, quase intocados, os quais não haviam sofrido as transformações de outras cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, pretendemos trazer à luz aspectos que nos ajudem a repensar e relativizar a historiografia já estabelecida.

A arquitetura moderna nordestina vista pela bibliografia brasileira

Se fizermos uma revisão da bibliografia referencial sobre a história da arquitetura e do urbanismo modernos brasileiros é possível identificar, grosso modo, uma predominância por contar essa história através das experiências realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e, posteriormente, em Brasília. São poucos e pontuais os casos em que aquilo que estava acontecendo, fora desses centros, ganhou importância, sendo logo incorporado pela historiografia a modo de “casos isolados”.

Por exemplo, no livro *Brazil Builds* (1944) de Philip Goodwin, de um total de trinta e nove edifícios modernos vinte pertencem ao Rio, sete a São Paulo, cinco a Minas Gerais, um ao projeto para o Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque e somente seis projetos tratam da região Nordeste: a Recebedoria de Rendas e o Pavilhão de Anatomia Patológica (1940), ambos do arquiteto Fernando Saturnino de Brito, e a residência Moura (1940), do arquiteto José Norberto, em Recife; o Hospital Santa Terezinha (1942) e o Instituto Normal da Bahia (1939), este último do arquiteto Alexander S. Buddeüs, em Salvador e; a residência Johnson (1942), do arquiteto Oscar Niemeyer, em Fortaleza. Algo parecido acontece no livro *Modern Architecture in Brazil* (1956) de Henrique Mindlin onde de um total de 114 projetos² somente cinco referem-se ao Nordeste: a residência de João Paulo de Miranda Netto (1953), da arquiteta Lygia Fernandes, em Maceió; o Hotel da Bahia (1951), dos arquitetos Paulo Antunes Ribeiro e Diógenes

¹ Frase tomada do título do artigo de Mauricio Vinhas publicado na revista *Módulo* em fevereiro de 1959.

Rebouças e o Edifício Caramuru (1946), do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro, em Salvador e; o esboço do jardim da Praça Arthur Oscar (1956) e o Jardim da Capela de Jaqueira (1954), do arquiteto Roberto Burle Marx, em Recife.

Este cenário também é recorrente na bibliografia que tenta dar conta sobre a história da arquitetura brasileira elaborada especialmente, a partir do final da década de 1970. No livro *Arquitetura Brasileira* (1979) de Carlos Lemos, o capítulo “Os tempos recentes” desenvolve-se prioritariamente a partir das experiências no Rio, São Paulo e Minas, o único projeto do Nordeste citado é o Hotel Tambaú (1966) do arquiteto Sérgio Bernardes, em João Pessoa. No livro *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (1981) de Ives Bruand encontramos duas seções intituladas “O Nordeste” e “José Bina Fonyat e a plástica das coberturas” incorporadas ao capítulo “A maturidade da nova arquitetura brasileira”. Na primeira seção o autor adverte de que a pesar dessa região brasileira ter sido o centro “principal das atividades do país” (BRUAND, 1981, p.145) somente Pernambuco apresentou um movimento atuante para a arquitetura moderna, em especial através das obras e produções do arquiteto carioca Acácio Gil Borsói e do arquiteto português Delfim Amorim que começaram a atuar em Recife a partir da década de 1950. Num segundo plano aparece Salvador, cidade onde ele constata a importância de algumas edificações projetadas nessa cidade como o edifício Caramuru. A produção de Antunes Ribeiro é considerada por Bruand como “um caso isolado” (p.146) e diferente daquela trilhada por Diógenes Rebouças, José Bina Fonyat e Gilbertbet Chaves, os únicos arquitetos baianos mencionados. A obra de Bina Fonyat encontra-se na segunda seção mencionada, onde foram destacados alguns de seus projetos, em especial, o Teatro Castro Alves (1957-1958), em Salvador.

Em *Arquitetura moderna brasileira* (1982) Sylvia Ficher e Marlene Milan Acayaba registram que foi a partir do início da década de 1950 com a “ida de arquitetos formados na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro” (p.26) para outras cidades - entre elas as do Nordeste, que se estimulou a difusão da arquitetura moderna. Duas cidades merecem especial atenção: Recife e Salvador. Para o primeiro caso ressalta-se a ação de Luiz Nunes entre 1934 e 1937 em Pernambuco através de obras como o Hospital Militar (1935) e a Caixa d'água de Olinda (1937). Já para o caso baiano elencam-se vários projetos, dentre eles: o edifício Caramuru, o Teatro Castro Alves, o Hotel da Bahia, o Estádio da Fonte Nova (1942), o edifício Cidade do Salvador (1947-51) e o Instituto de Radiologia da Bahia (final da década de 1940), estes três últimos de autoria do arquiteto Diógenes Rebouças. As autoras chamam a atenção para “o abandono parcial do repertório racionalista e a acomodação da arquitetura moderna às características sócio-culturais e climáticas locais” (p.94), fato que pode ser entendido a partir da obra de Assis Reis na Bahia (como, por exemplo, o Ginásio Humanístico de Pojuca de 1965 e o Centro Médico Albert Schweitzer de 1969), e pela de Delfim Amorim em Recife, a exemplo dos edifícios Santa Rita e Acaiaca (elaborados entre 1958 e 1962), a residência Clovis Rolim (1958) e o projeto Cajueiro Seco (1961-64)³.

Grande parte desses mesmos projetos e arquitetos (a exceção de Delfim Amorim e Diógenes Rebouças) aparecem também no livro *Quando o Brasil era Moderno. Guia de Arquitetura 1928-1960* (2001) de Lauro Cavalcanti. Já em *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* (1998) de Hugo Segawa as referências às experiências modernas são bem mais pontuais, dando-se ênfase à produção de arquitetos estrangeiros na região. Salvador e Recife também são as cidades mais citadas. Para o primeiro dos casos Segawa amplia temporalmente a produção baiana através

² Sem considerar a seção “Projetos complementares” onde foi citado o Teatro Castro Alves (1957-58) do arquiteto José Bina Fonyat Filho.

³ Também foi citado o arquiteto Acácio Borsói, porém, com obras que fogem do período em estudo. O mesmo acontece com os casos dos arquitetos Armando de Holanda, Gerhard e Nícia Bormann, entre outros.

de obras como o elevador Lacerda (1929), o Edifício Oceania (1930-40), o Instituto de Cacau (1933-36) e Instituto Normal da Bahia (1939). O arquiteto Diógenes Rebouças é ligeiramente citado como um dos poucos profissionais baianos de produção significativa, com destaque no Hotel da Bahia. No caso de Recife Segawa chama a atenção para a difusão da arquitetura moderna a partir de duas formas: a primeira através da atuação de profissionais de outros estados como o caso dos já citados arquitetos Luiz Nunes e Acácio Gil Borsoi e a segunda por meio de “arquitetos peregrinos” (p.131), como foram os casos de Mario Russo e Delfim Amorim. Todos os projetos desses arquitetos são praticamente os mesmos mencionados nas anteriores referências bibliográficas⁴.

Mais recentemente, no livro *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade* (2007)⁵, organizado por Fernando Diniz Moreira, evidenciam-se “os conflitos e dilemas que a própria arquitetura moderna [nordestina] enfrentou ao longo do século XX” (MOREIRA, 2007, p.8), onde também, é apresentado um conjunto de experiências que iniciam-se em torno dos anos 1930 e fortalecem-se na década de 1950, e que guiversificadas características em várias cidades nordestinas. Apesar da importância dessa produção, em *Brasil arquiteturas após 1950* (2011) de Maria Bastos e Ruth Zein as referências ao Nordeste são pontuais dando-se destaque, basicamente, ao projeto Cajueiro Seco do arquiteto Acácio Gil Borsoi, ao Hotel Tambaú do arquiteto Sérgio Bernardes e aos edifícios do Centro Administrativo da Bahia (CAB) projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima⁶.

A arquitetura moderna nordestina: o olhar das revistas especializadas

Esse cenário colocado anteriormente se apresenta de forma distinta nas revistas especializadas da época. No recorte temporal que abrange o período que vai entre 1950 e 1970, foram, basicamente, três as revistas que circularam no meio profissional nacional de forma mais ou menos contínua: a revista paulista *Acrópole* (1938-1971), fundada por Roberto A. Corrêa de Brito⁷, a qual contou com Conselhos Técnicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e Paraná⁸; a revista mineira *Arquitetura e Engenharia* (1947-1965), que teve como diretor responsável o arquiteto Geraldo Godoy Castro e esteve vinculada ao IAB MG, a qual contou também com três Conselhos Técnicos formados por arquitetos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo⁹ e; a carioca *Módulo. Revista de Arquitetura e Artes Plásticas*, a qual teve como diretor responsável o arquiteto Oscar Niemeyer, mantendo-se em circulação entre 1955 e 1989 após um período de interrupção de dez anos entre 1965 e 1975. Ao contrário das outras duas revistas, *Módulo* teve um Comitê de Redação formado, inicialmente, por Carlos Leão, Flavio Aquino, Hélio Uchôa, José de Souza Reis e Oswaldo Costa.

O conjunto de todos os artigos publicados nessas três revistas¹⁰ mostra-nos um elenco mais amplo de projetos e de profissionais atuando em várias cidades nordestinas, o qual nos mostra que havia um atento interesse (manifestado em abordagens específicas e em escalas de aprofundamento diversas) por aquilo que vinha sendo desenvolvido na região. Essa ressalva nos permite esboçar perfis razoavelmente claros de cada uma delas.

⁴ Entre eles: a Caixa d'água de Olinda, o edifício Acaiaca, o projeto Cajueiro Seco.

⁵ Esse livro é resultado de uma seleção das comunicações apresentadas no 1º Seminário Docomomo Norte-Nordeste realizado na cidade de Recife, em maio 2006.

⁶ Sendo que esses edifícios para o CAB fogem do corte temporal aqui proposto.

⁷ Em 1953 a revista foi vendida a Max Gruenwald, que assumiu logo a direção até 1971.

⁸ Entre eles: Henrique Mindlin, Eduardo Kneese de Mello, Hermínio da Silva Lima, José J. da Silva Mello e João Pereira Borges.

⁹ Formaram parte dessas Comissões os arquitetos Álvaro Vital Brazil, Afonso Eduardo Reidy, Mauricio Roberto, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello, Sylvio de Vasconcellos, entre outros.

¹⁰ Aqui consideramos todos aqueles artigos vinculados diretamente à temática proposta.

Constata-se que a revista *Acrópole* foi a que deu maior espaço às experiências nordestinas. Os primeiros artigos datam do início da década de 1950 e vão se manter de forma esporádica até a final de 1955; limitam-se, basicamente, à reprodução de fotografias com pequenas notas e; em todos os casos, referem-se a projetos arquitetônicos de pequeno porte (residências). O período compreendido entre 1956 até 1962 é o que concentra o maior número de publicações sobre o Nordeste e, além de serem mais críticos e/ou explicativos, ressaltam as características próprias da arquitetura desenvolvida; além de residências, também vão aparecer projetos na escala urbana e de grande porte, a exemplo dos edifícios residenciais e comerciais. A partir de 1963 as publicações tornam-se novamente esporádicas, centrando-se em edificações de grande porte. Se considerarmos o número de publicações por cidades, verifica-se que o estado de Pernambuco foi o que teve maior divulgação, seguido da Bahia, Ceará e Alagoas¹¹.

A revista *Arquitetura e Engenharia* é um caso especial. Apesar de estar vinculada diretamente ao Instituto de Arquitetos do Brasil, as publicações sobre os projetos não só vão ter como autores arquitetos, mas, também, engenheiros. O fato de estar mais próxima à região pode ter sido um fator decisivo para que as publicações sobre o Nordeste seja, de forma geral, mais uniforme entre 1950 e 1961. Ao contrário do identificado na revista *Acrópole*, foram pontuais os casos onde foram divulgados projetos de pequeno porte. Assim, deu-se maior ênfase a projetos como edificações particulares e de serviço. Foram quatro os estados que foram identificados ao longo do período em estudo e considerando o número de publicações sobre cada um deles a sequência em termos quantitativos é a seguinte: Bahia, Pernambuco, Alagoas e Piauí¹². De fato, em vários momentos a cidade de Salvador foi objeto de reflexão (e até certa forma foi considerada como modelo daquilo que vinha ocorrendo nas outras capitais nordestinas) e tendo como análise às mudanças ocorridas em seu “sky-line” e em sua paisagem urbana onde “graciosas torres de igrejas” haviam dado passo “às sóbrias silhuetas de edifícios contemporâneos” (NOVA PAISAGEM, 1953, p.14) gerando um “caso típico de conflito de duas épocas que se chocam e hostilizam” (CIDADE DO SALVADOR, 1954, p.IX).

O caso da revista *Módulo* também é particular. Foram escassas as publicações sobre o Nordeste entre o período de 1955 e 1970. Com base no levantamento realizado podemos afirmar que a revista teve pouco interesse pela experiência moderna desenvolvida no Nordeste. Por outro lado, e levando em consideração que se tratava também de uma revista voltada às artes plásticas, foram publicados artigos sobre arquitetura colonial ou sobre projetos arquitetônicos que levavam em consideração esse viés¹³. Os únicos projetos sobre arquitetura moderna no Nordeste foram publicados a partir de 1975¹⁴. Feita essa ressalva, os dois estados que ganharam mais destaque foram a Bahia e o Ceará.

A divulgação da experiência da arquitetura moderna nordestina nas revistas especializadas

A divulgação da produção nordestina, a partir do conteúdo levantado nas revistas especializadas, inclui, também, projetos elaborados por engenheiros. Este dado além de relevante e praticamente ignorado pela bibliografia referencial, evidencia-nos as dificuldades de definição de competências profissionais características à época. Nesse sentido a revista *Arquitetura e Engenharia* é um bom exemplo, pois não se limitava somente a divulgar assuntos

¹¹ Foram publicados 11 artigos sobre Pernambuco, 10 sobre a Bahia, 2 sobre o Ceará e 1 sobre Alagoas.

¹² Foram publicados 10 artigos sobre a Bahia, 2 sobre Pernambuco, 2 sobre Alagoas e 1 sobre o Piauí.

¹³ Mais especificamente, referimo-nos ao artigo publicado por Gilberbet Chaves intitulado “Uma experiência da arquitetura baiana”, aparecido em junho de 1963.

¹⁴ Trata-se dos projetos de João Filgueiras Lima (Lelé) para o CAB em Salvador, publicados em setembro desse ano.

de engenharia para arquitetos, mas também conhecimentos de arquitetura para engenheiros. Os cinco estados contemplados nas três revistas especializadas foram:

BAHIA

Os arquitetos que tiveram maior destaque foram José Bina Fonyat Filho, seguido de Paulo Antunes de Ribeiro e Diógenes Rebouças. Grande parte da produção desses profissionais refere-se a projetos de edifícios residenciais ou comerciais, muitos destes divulgados nas bibliografias anteriormente citadas, a saber: o Hotel da Bahia (Paulo Antunes Ribeiro e Diógenes Rebouças), a Sede do Banco da Bahia S.A. (Paulo Antunes Ribeiro), o Hotel do Coqueiral em Salvador (José Bina Fonyat Filho), o Teatro Castro Alves (José Bina Fonyat Filho e Humberto Lemos Lopes), o Edifício Manoel Victorino (José Bina Fonyat Filho), o Edifício Larbrás (José Bina Fonyat Filho e Diógenes Rebouças) e a Agência do Banco do Brasil (José Bina Fonyat Filho). Um segundo grupo é formado pelos arquitetos Hélio Duarte (Associação Baiana de Imprensa); Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers (projeto de reforma e projeto residência em Ilhéus); Gilberbet Chaves (Edifício do Fórum Municipal de Itabuna e a reforma da residência de Jorge Amado); Décio Machado (Faculdade de Direito da Universidade da Bahia); F. A. Regis (Edifício São Paulo); Enrique Alvarez, Rodrigo Pontual e Ulrico Zucher (Biblioteca Pública do Estado da Bahia); além dos engenheiros Jorge dos Santos Pereira (Prefeitura Municipal de Caculé-Bahia e Residência Clodoaldo Bastos) e Antônio Rebouças (Edifício Mariglória). Os projetos divulgados destes arquitetos foram, em sua grande maioria, residências unifamiliares, de infraestrutura e de serviços, nos demais casos foram resultado de concursos públicos.

PERNAMBUCO

O arquiteto que teve divulgado um número maior de projetos foi Mario Russo (Casa Milton Medeiros, Residência Antonio Couceiro, Cidade Universitária em Recife, Residência John Wechgelaar, Edifício tipo de apartamentos para professores e Projeto para Club Náutico). Na sequência, foram identificados projetos de Florismundo Lins e Heleny Lins Américo (Ed. Caricé e o Ginásio do SESC); Frank Svensson (Residência em Olinda e Residência Lineu Borges Escorel); Acácio Gil Borsoi (Piscina para o Aeroclube); Rodrigues Campello (Edifício Duarte Coelho) e; Milton de Almeida Pinheiro, Paulo de Mello Bastos e Paulo de Mello Zimbres (Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco).

ALAGOAS

A única referência à produção arquitetônica e urbanística nesse estado foi através da obra da arquiteta Lygia Fernandes, mais especificamente a Casa do Dr. José Lyra e a Residência Dr. João Paulo de Miranda Netto, esta última, presente no livro *Modern Architecture in Brazil*, como mencionado anteriormente.

CEARÁ

As únicas referências a esse estado foram através da Casa Johnson, do arquiteto Oscar Niemeyer (também publicada em *Modern Architecture in Brazil*) e a Concha Acústica e Auditório da Universidade do Ceará dos arquitetos Fábio Eduardo Kok de Sá Moreira e Ruth do Vale Kok de Sá Moreira.

PIAUI

A única referência citada foi a Escola Industrial de Terezina dos arquitetos Renato Soeiro, Thomaz Estrela, Jorge Ferreira e Renato Mesquita.

Fig. 1. Projetos realizados na Bahia. Edifício Manoel Victorino, 1958-59, José Bina Fonyat Filho (Acrópole, n. 269); Edifício Mariglória, 1952-54, Antônio Rebouças (Arquitetura e Engenharia, n. 36); Edifício do Fórum Municipal de Itabuna, 1965, Gilberbet Chaves (Acrópole, n. 315); Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, 1957-61, Décio Machado (Arquitetura e Engenharia, n. 43); Prefeitura Municipal de Caculé-Bahia, 1951, Jorge dos Santos Pereira (Arquitetura e Engenharia, n. 19); Reforma da residência de Jorge Amado, 1963, Gilberbet Chaves (Módulo, n. 33); Hotel do Coqueiral em Salvador, 1958, José Bina Fonyat Filho (Arquitetura e Engenharia, n. 50) e; Residência em Ilhéus, 1958, Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers (Acrópole, n. 229).

Fig. 2. Projetos realizados em Pernambuco. Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, 1964, Milton de Almeida Pinheiro, Paulo de Mello Bastos e Paulo de Mello Zimbres (Acrópole, n. 308); Ginásio do SESC, década de 1960, Florismundo Lins e Heleny Lins Américo (Acrópole, n. 297); Club Náutico, 1954, Mario Russo (Acrópole, n. 245); e Residência em Olinda, 1964, Frank Svensson (Acrópole, n. 368).

Fig. 3. Projeto realizado no Ceará. Concha Acústica e Auditório da Universidade do Ceará, 1958-59, Fábio Eduardo Kok de Sá Moreira e Ruth do Vale Kok de Sá Moreira (Acrópole, n. 277).

Fig. 4. Projetos realizados em Alagoas. Casa do Dr. José Lyra, 1953, Lygia Fernandes (Acrópole, n. 204) e; Residência do Dr. João Paulo de Miranda Netto, 1953, Lygia Fernandes (Arquitetura e Engenharia, n. 35).

Fig. 5. Projeto realizado no Piauí. Escola Industrial de Terezina, 1952, Renato Soeiro, Thomaz Estrela, Jorge Ferreira e Renato Mesquita (Arquitetura e Engenharia, n. 22).

Considerações finais

A partir dos resultados da pesquisa constatamos que as obras realizadas por arquitetos e engenheiros no Nordeste compõem um conjunto rico e diversificado de experiências, o que caracteriza a região como um importante pólo de experimentação, aplicação e adaptação da arquitetura moderna, como pôde ser notado a partir dos casos ilustrados. Dentre esses profissionais, destacam-se a arquiteta Lygia Fernandes, os arquitetos Rubens Carneiro Vianna, Ricardo Sievers, Gilberbet Chaves, e os engenheiros Jorge dos Santos Pereira e Antônio Rebouças (irmão de Diógenes Rebouças).

Ao tratar da experiência nordestina (quando esta é considerada), a bibliografia centra-se naquilo que vinha sendo desenvolvido em Salvador e Recife, ou melhor, na Bahia e Pernambuco. As revistas revelam um leque mais amplo de casos, dentre os quais aqueles realizados nos estados do Ceará, Alagoas e Piauí. Ainda nessa linha de pensamento, há uma tendência em considerar que o Recife teve maior projeção que Salvador, porém, no levantamento detalhado do conjunto das publicações verificou-se em termos quantitativos que a Bahia ocupou um 51% delas, enquanto Pernambuco apenas 33%. Nessa perspectiva, conclui-se que houve maior interesse pelo caso baiano.

Em termos qualitativos é importante destacar as diversas características originais e peculiaridades da arquitetura nordestina, produto, em especial, da busca por uma melhor adaptação às condições climáticas, além de questões culturais e históricas da região, o que significou, em muitos casos, o uso de materiais locais em “versão” moderna. Nesse sentido, a representação de um nordeste “selvagem” contrapõe-se ao conjunto de experiências “frutíferas” que estavam de fato acontecendo em várias direções e evidenciando “conflitos e dilemas”, como aponta Moreira (2007, p.8).

Por fim, o olhar carioca, paulista e mineiro sobre a arquitetura moderna nordestina foi construído, grosso modo, a partir da obra de arquitetos locais que mantinham estreita relação com profissionais desses estados ou haviam realizado estudos neles e por arquitetos estrangeiros ou desses estados que haviam migrado para o Nordeste. Como exemplo do primeiro caso, destacamos a atuação da arquiteta maranhense Lygia Fernandes, do arquiteto baiano José Bina Fonyat Filho e, dos arquitetos pernambucanos Florismundo Lins e Heleny Lins, todos eles formados no Rio de Janeiro, além de Diógenes Rebouças, que teve relação com o grupo carioca. Já no segundo, podemos mencionar os casos dos arquitetos estrangeiros Delfim Amorim, Mario Russo, do arquiteto carioca Paulo Antunes de Ribeiro e do arquiteto mineiro Frank Svensson.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil.

Referências

ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Diógenes Rebouças: multiplicidade e diversidade na produção de um arquiteto baiano. *Fórum Patrimônio*, v. 4, n. 2, p.69-84, 2011.

AZEVEDO, P. O. D. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L. A. F.; OLIVEIRA, O. F. (orgs.). *(Re)discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil*. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2011.

BRUAND, I. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CABRAL, R. C. *Mario Russo. Um arquiteto italiano racionalista em Recife*. Recife: Editora Universitária UFPE, 2006.

CAVALCANTI, L. *Quando o Brasil era moderno. Guia de Arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CIDADE DO SALVADOR. *Arquitetura e Engenharia*, a.VI, n. 32, p.IX, jul./set. 1954.

COLEÇÃO Módulo. *Revista de Arquitetura e Artes Plásticas (1955-1975)*.

COLEÇÃO revista Acrópole (1950-1971).

COLEÇÃO revista *Arquitetura e Engenharia (1947-1965)*.

FICHER, M.; ACAYABA, M. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982.

GOODWIN, P. L. *Brazil builds, architecture new and old, 1652-1942*. New York: MoMA, 1944.

LEMONS, C. A. C. *Arquitetura brasileira*. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

MINDLIN, H. E. *Arquitetura moderna brasileira*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000 [1956].

MOREIRA, F. D. (org.). *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: Fasa, 2007.

NOVA PAISAGEM da cidade do Salvador. *Arquitetura e Engenharia*, a.V, n. 27, p.14, 1953.

SEGAWA, H. *Arquiteturas no Brasil*. São Paulo: Edusp, 2002 [1998].

TINEM, N. *O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna*. Joao Pessoa: Editora Universitária, 2006.